

A Interculturalidade: o caso da interferência linguística em professores cubanos em missão na República de Angola

Interculturalidad: el caso de la interferencia lingüística en docentes cubanos en misión en la República de Angola

Interculturality: the case of linguistic interference in Cuban teachers on mission in the Republic of Angola

Msc. Rubisel Segura Segura¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4355-4989>

Wuilmer Téllez Cables²

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0230-9493>

Jeremias Dandula Pessela³

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0027-0946>

RESUMO

Esta pesquisa aborda a interferência linguística resultante do encontro intercultural de professores cubanos em missão na República de Angola. O seu objectivo é oferecer informações sobre a influência da língua espanhola nos professores cubanos para a prática da língua portuguesa num novo contexto cultural que eles reconhecem e respeitam e interagem no seu quotidiano laboral. Os métodos que permitiram avaliar os resultados e chegar as conclusões foram o nível empírico, a observação e as entrevistas. A partir do nível teórico, utilizou-se a análise-síntese e, da linguística contrastiva, a Análise do Erro e a Interlíngua. As experiências pessoais dos cubanos, descritas nas entrevistas, bem como a dos autores, estão representadas neste artigo. Para atingir os objectivos linguísticos da Língua Portuguesa, como segunda língua dos professores cubanos na República de Angola, é necessário ultrapassar os obstáculos impostos pela novidade que esta traz consigo. Por um lado, a necessidade de compreender, memorizar novas palavras, pronunciá-las que sejam compreensíveis aos autóctones, por outro, os aspectos culturais que intervêm na descodificação da informação a transmitir. Aprender uma segunda língua pode ser mais rápido se a imersão sócia - cultural e interculturalidade forem levadas em consideração como uma ferramenta para compreender os aspectos culturais que influenciam a comunicação de acordo com o contexto em que ela ocorre. Este é um material de referência para professores que estarão em situações semelhantes, que também guarda a memória dos que já passaram e contém aspectos interessantes para os cubanos que estão a aprender o português.

Palavras-chave: língua estrangeira; interculturalidade; interferência linguística.

¹ Professor da Universidade de Oriente Santiago de Cuba, Cuba. Email: wuilmertellezcable@gmail.com.

² Professora da Universidade de Oriente Santiago de Cuba, Cuba. Email: ssrubisel@gmail.com

³ Professor da Escola Superior Pedagógica do Bié. Email: jeremiaspessela@yahoo.com.br

RESUMEN

La presente investigación aborda la interferencia lingüística en el encuentro intercultural de los profesores cubanos en la República de Angola. Tiene como objetivo ofrecer información acerca de la influencia del idioma español en los cubanos para la práctica del idioma portugués en un contexto cultural nuevo que reconocen y respetan al interactuar con él. Los métodos que permitieron evaluar resultados y llegar a conclusiones fueron del nivel empírico la observación y entrevistas. Del nivel teórico el análisis- síntesis y a partir de la lingüística contrastiva se emplearon el Análisis de Errores y la Interlengua. Las experiencias personales de cubanos descritas en entrevistas que se les realizaron, así como la de los autores se ven representadas en este artículo. Para alcanzar las metas lingüísticas en el idioma portugués como segunda lengua de los profesores cubanos en la República de Angola, es necesario sobrepasar obstáculos que impone lo novedoso que esto trae consigo. De un lado, la necesidad de comprender, memorizar palabras nuevas, pronunciarlas que resulten comprensibles para los nativos, por otro lado, los aspectos culturales que intervienen en la decodificación de la información a transmitir. El aprendizaje de la segunda lengua, puede ser más rápido si se toma en consideración la interculturalidad como herramienta para el conocimiento de los aspectos culturales que influyen en la comunicación de acuerdo al contexto donde se desarrolla. Este es un material de consulta para los profesores que estarán en situaciones similares, que además guarda memorias de los que ya estuvieron y contiene aspectos interesantes para los cubanos que aprenden portugués.

Palabras clave: idioma extranjero; interculturalidad; interferencia lingüística.

ABSTRACT

The present investigation approaches the linguistic interference in the intercultural meeting of Cuban professors in Angola Republic. It has as objective to offer information about the influence of the Spanish language in Cubans for the Portuguese language practice in a new cultural context that they recognize and they respect at the time to interact with it. The methods that allowed to evaluate results and to reach conclusions were from the empirical level, the observation and interviews. From theoretical level the analysis - synthesis and starting from the contrastive linguistics the Analysis of Errors. The personal experiences of Cubans described in interviews that were carried out, as well as that of the authors are represented in this article. To reach the linguistic goals in the Portuguese language as the Cuban professors' second language in Angola Republic, it is necessary to surpass obstacles that it imposes the new, that it means. Of one side, the necessity to understand, to memorize new words, to pronounce them that are comprehensible for the native ones, on the other hand, the cultural aspects that intervene in the decoding of the information to transmit. The learning of the second language, can be quicker if the learner takes in consideration the interculturality like tool for the knowledge of the cultural aspects that influence in communication according to the context where it is developed. This is a consultation material for the professors that will be in similar situations that also keeps memoirs of those that were already and it contains interesting aspects for the Cubans to learn Portuguese language.

Keywords: foreign language; interculturality; linguistic interference.

INTRODUÇÃO

A cooperação entre Angola e Cuba nos vários segmentos da esfera política social e económica remonta desde a génese de Angola como país independente. No domínio da educação evidencia-se através do Plano Nacional de Acção para a Educação de Todos. Na primeira década de Angola independente, a preocupação em promover a educação no novo país era, ademais, patente no programa gizado, em 1977, Programa Maior do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) (Neves, 2016). Deste modo, Cuba tornou-se num parceiro de extrema importância na reconstrução e desenvolvimento de Angola. Nesse âmbito, durante este período são muitos os professores cubanos que, por motivos profissionais, abandonam o seu país para o cumprimento de missão laboral em

Angola. Em muitos casos, esses profissionais têm de permanecer por longos períodos na diáspora. Eles enfrentam barreiras diferentes para alcançar a adaptação, primeiro, e depois cumprir com o seu mandato sócio - profissional. Entre costumes, tradições, culturas e línguas estrangeiras, desenvolve-se a interculturalidade entre cubanos e angolanos. Às vezes, a experiência para eles pode ter o escopo de uma traição. O cubano pode temer a perda de suas raízes, mas isso não acontece se aprender a conviver com as diferenças culturais e, por sua vez, respeitá-las.

Uma das barreiras mais comuns que os profissionais cubanos têm de enfrentar é a relacionada à comunicação que ocorre desde o primeiro intercâmbio com os nativos angolanos, é na diferença entre o português brasileiro e o falado em Angola, mais próximo do português europeu, mas também com muitos traços das línguas bantu. Acontece que, em Cuba, os programas de língua portuguesa ministrados têm maior influência em aspectos linguísticos particulares do Brasil. Assume-se então como modelo na aprendizagem desta língua. Mas na comunicação com os angolanos nota-se a diferença a nível da gramática, nomeadamente, a nível fonológico, lexical, morfossintático e semântico, bem como a nível da linguagem não-verbal, a exemplo, dos gestos, da expressão facial, do sorriso e de outros traços marcantes da cultura Angolana, essencialmente influenciada pela cultura bantu, realidade distinta da brasileira. Noutros casos, o português angolano é desconhecido e deve começar do zero.

Outro aspecto que pode ser considerado uma barreira é a quantidade de línguas locais existentes em Angola, que conformam o mosaico linguístico angolano. Neste âmbito, segundo a Constituição da República de Angola, no art.º 19.º o português é a língua oficial, isto é, servindo de meio para a materialização das relações sociais formais, língua da burocracia, da comunicação social e do ensino, convivendo com línguas de origem bantu e não bantu, com maior expressão para as línguas bantu (Mingas, 2000, p. 32).

Neste ambiente linguístico deveras diversificado, surgem realizações linguísticas e extralinguísticas peculiares que, nalguns casos, variam de local para local, por não haver um mosaico linguístico homogêneo. Tanto que existem frases, gestos, preenchimentos típicos de regiões específicas. Em seguida, são estabelecidas ligações e misturas do português com essas outras línguas, o que torna a missão dos cubanos essencialmente marcada por uma riqueza intercultural.

Para apostar na interculturalidade como instrumento de apoio ao bom desempenho linguístico dos professores cubanos com os seus alunos e colegas angolanos, as diferenças também importam, porque é a relação das culturas e a interação entre elas que se realça. Para isso, é importante parar no que significa a diversidade cultural que existe entre um e outro.

Assim, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a diversidade cultural:

... é um motor de desenvolvimento, não só em termos de crescimento económico, mas como meio de ter uma vida intelectual, emocional, moral e espiritual mais enriquecedora. Essa diversidade é um componente essencial para reduzir a pobreza e atingir a meta de desenvolvimento sustentável, graças, entre outros, ao dispositivo normativo, agora completo, elaborado na esfera cultural.

(UNESCO, 2014)

Destarte, a diversidade cultural reflete-se em variáveis originadas pela cultura, religião, sociedade, economia, linguística, entre outras. Nesse sentido, é a interculturalidade que fortalece os laços de igualdade entre as diferentes culturas. Por isso, para um processo intercultural profícuo é importante que os sujeitos envolvidos neste processo saibam relacionar as semelhanças e as diferenças entre eles, aceitem e respeitem os costumes e

as tradições dos outros, entretanto, sem negar os seus e estejam disponíveis para enriquecerem as suas experiências num espaço onde a interacção constante com os angolanos seja a vetor para a sua integração social. Em suma, esta experiência intercultural serve de instrumento para que os professores cubanos desenvolvam os requerimentos do Ensino Superior na República de Angola, mas para o efeito precisam de adquirir competências linguísticas aceitáveis para garantir a partilhar conhecimento, sentimentos, ideias, entre outros, necessárias ao exercício pleno da sua actividade. Neste espaço, a comunicação estabelece-se com o auxílio da coexistência das línguas de contacto, espanhol e português, que por sua vez estão relacionadas. Assim, eles são estabelecidos entre eles, realidades e experiências são compartilhadas. Embora possam surgir conflitos e flutuações típicas do contacto entre duas culturas distintas, mormente, de duas línguas, como é o caso da interferência linguística na língua portuguesa dos cubanos devido à influência exercida pela sua língua materna.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

2.1 O contacto intercultural de professores cubanos em Angola

A cultura corresponde ao conjunto complexo de códigos e padrões que regulam a acção humana individual e colectiva que se desenvolvem na sociedade, e que se manifestam, praticamente, em todos os aspectos da vida: modos de sobrevivência, normas de comportamento, crenças, instituições, e valores espirituais, criações materiais, entre outros. Assim, por influências endógenas e exógenas a cultura de um povo é robustecida ou enfraquecida pelo contacto estabelecido com povos de culturas diferentes, através de processos contínuos de intercâmbio (Pessela, 2021).

Segundo Calclini (2006), os intercâmbios culturais entre sociedades coincidem com o início da história da humanidade, desde a Grécia Clássica ao Império Romano, com as inúmeras trocas e interacções ocorridas no Mediterrâneo, passando pela expansão da Europa em direcção à América e a África sempre ocorreu o contacto entre diferentes culturas.

Neste sentido, segundo Soriano (2004), a interculturalidade leva à coexistência de culturas em pé de igualdade. Este termo pode ter várias interpretações. A direcção que tomar dependerá do contexto em que é apresentado. Bem como o objectivo com que é estudado. Ela interculturalidade pode ser utilizada como ferramenta para estreitar as relações com a novidade de uma sociedade que não a sua, permitindo diferentes pontos de vista, incluindo a etnia, a cultura, o folclore, a linguística, entre outros.

Uma proposta multicultural expressa a coexistência de diferentes culturas dentro de um mesmo território e a interculturalidade é a relação respeitosa entre elas em uma prática de conhecimento e aceitação, superando as distâncias que podem existir entre suas identidades culturais.

Para o Conselho Europeu (2008), o diálogo intercultural consiste numa troca de opiniões aberta e respeitosa, baseada na compreensão mútua, entre pessoas e grupos com diferentes origens e patrimónios étnicos, culturais, religiosos e linguísticos. Promove a igualdade, a dignidade humana e o sentimento de partilhar objectivos comuns. Pretende-se facilitar a compreensão das várias práticas e visões de mundo; fortalecer a cooperação e a participação; permitir que as pessoas se desenvolvam e se transformem, além de promover a tolerância e o respeito ao próximo.

A interculturalidade é entendida, nesse sentido, como o processo intencional e crítico que promove o interesse em compreender o (outro) na sua língua e cultura. É “a capacidade de negociar significados culturais e de agir de forma comunicativa de acordo com as múltiplas identidades dos participantes” (Chen & Starosta, 1996, p.358-359).

Assim, entre professores cubanos e angolanos, bem como em estudantes angolanos, gera-se uma situação de encontro intercultural em que duas línguas se fundem para dar lugar a um espaço comum, onde as distâncias se reduzem, a cultura e a convivência não dão trégua à separação. Em vez disso, as diferenças são aceites e reconhecidas. Os professores cubanos que chegaram àquele país sem aprendizagem prévia da língua portuguesa costumam praticar uma variedade linguística de interlíngua o (portunhol), que é a mistura das línguas espanhola e portuguesa. Quer isto dizer que, em virtude de as duas línguas partilharem um conjunto de propriedades comuns como, por exemplo, a estrutura sintática de fases não marcadas, os falantes aprendentes do português redimensionam o seu conhecimento implícito da estrutura sintática da língua espanhola, aproveitando-as na interlíngua e, por isso, os profissionais cubanos, falantes do espanhol, em missão em Angola, utilizam o portunhol na perspectiva interlinguística, isto é, na natureza do conhecimento linguístico que esses aprendentes do português, em Angola, fazem da língua alvo (Lipski, 2006; *apud* Alonso, 2014, p. 3549).

Embora o portunhol permita a comunicação entre uns e outros, não significa que seja o certo para os professores cubanos que devem ser exemplos a serem seguidos pelos seus estudantes e até pelos seus colegas angolanos. A exigência será sempre a de praticar um bom português, desenvolvendo todas as habilidades. O mais difícil no caso de quem não estudou a língua portuguesa, que dependendo do local de Angola onde se encontra, os habitantes do local não falam uma língua pura. As frases geralmente são misturadas com palavras de línguas locais.

Por este motivo, a interculturalidade deve ser introduzida como um conteúdo transversal ao ensino da Língua Portuguesa, principalmente nos cursos de pós-graduação que visam preparar os profissionais para trabalhar no estrangeiro. Considera-se que pode ser apresentada por meio de textos, com diálogos, com dramatizações que permitam uma abordagem intercultural e ampliam os horizontes sociais e culturais.

Também é importante que as habilidades interculturais sejam levadas em consideração, incluindo a sensibilidade cultural e a capacidade de identificar e usar uma variedade de estratégias para estabelecer contacto com pessoas de outras culturas, a capacidade de cumprir o papel de intermediário cultural entre a própria cultura e a estrangeira. Cultura, bem como abordar eficazmente mal-entendidos interculturais e situações de conflito que os cubanos podem apresentar a si próprios e aos outros.

O panorama cultural e linguístico dos professores cubanos é complexo, marcado pela aceitação e fusão da identidade, costumes e língua dos angolanos tendo em vista a convivência com eles. Nesse sentido, uma posição intercultural é fundamental, pois a interação social e cultural não pode ser separada das linguísticas que funcionam em relação umas às outras como um sistema que relaciona os indivíduos independentemente de raça, sexo, idade, cultura, religião ou língua.

Considera-se que o desenvolvimento de uma competência intercultural e mais no campo profissional, é uma prioridade para fazer face às exigências dos tempos modernos. Entende-se também que o respeito pela cultura da segunda língua permite conhecê-la e relacionar-se com os angolanos neste caso, que valorizam positivamente o comportamento do estrangeiro que é aliado e conhecedor das suas raízes.

2.2 A interferência linguística dos professores cubanos em Angola

Nos primeiros contactos com a língua portuguesa, os cubanos podem sentir-se angustiados e pouco confiantes para se comunicar com os angolanos, com o fito de compartilhar conhecimento, sentimentos, ideias, emoções, entre outros. Esse encontro com a nova língua, no caso o português, transforma muito a relação com a língua materna, no caso o espanhol.

Quando as realidades do ser humano são valorizadas e analisadas no seu campo de acção, percebe-se que a interferência das realidades ambientais dá lugar a um encontro entre elas. A realidade é aberta, co-criativa, capaz de expressar-se e relacionar-se livremente, sem submissão a canais fixos predeterminados.

“(…) O conceito de “transferência” é fundamental, uma vez que, invariavelmente, o tradutor / professor / aluno tende, em muitos casos, a transferir o conhecimento da sua língua materna, bem como de outras línguas que conhece, para a língua alvo / ensinando / aprendendo, o que pode resultar em transferências positivas, ou seja, tradução e aprendizagem bem-sucedidas, e transferências negativas, tradução incorreta e erros; nos casos de transferência negativa, temos o que os teóricos chamam de fenómeno de “interferência” da língua materna para a língua estrangeira / adicional” (Godes de Andrade, 2014, p. 31).

O homem, além de fazer parte do meio ambiente, é uma entidade activa nele, com alto nível de protagonismo, que organiza situações e assume comportamentos e atitudes de acordo com os seus interesses e necessidades. É esta atitude, perante o encontro, que possibilita a fundação de espaços. “O homem, desde o nascimento, deve realizar sua personalidade por meio de atos de interferência com as realidades do meio ambiente. Tal interferência não é possível com os objetos, mas com os ambientes. (...) A condição expressiva do homem e das realidades que o cercam é decisiva para a comunicação e a inter-relação” (López Quintás, 1977, p. 172-173).

Sob a determinação do encontro e dos espaços, deve-se notar que a forma mais intensa possível de presença entre duas pessoas dá-se nos fenómenos de junção, de diálogo respeitoso. O diálogo é uma actividade puramente criativa; qualquer falha na actividade dialógica revela uma falta correlativa de criatividade. A criação de espaços de diálogo é a actividade primária e suprema do ser humano (López Quintás, 1977).

Segundo Atienza Meriño (2003, p. 305) “O sucesso ou o fracasso das pessoas na aprendizagem de LE (Língua Estrangeira) poderia então, pelo menos em parte, estar

relacionado ao carácter positivo ou negativo das experiências do sujeito na atenção aos questionamentos [das línguas opostas] produzido como transferência”. Por exemplo, algumas pessoas multilíngues registam uma sensação estranha, como se cada língua aprendida assumisse uma parte diferente de seu ser, permitindo-lhes percursos afetivos variados.

Py (1992, p. 13) considera “as interferências como indicadores ou demarcadores da identidade pessoal ou sociocultural”. E acrescenta: “(...) nem todo o aluno necessariamente sente a necessidade ou o desejo de usar o SL como se fosse sua língua materna! Aos olhos de muitos aprendizes, manter uma certa alteridade é preferível a uma atitude de fusão”.

Como a linguagem tem uma função comunicativa que vai além das estruturas linguísticas, o tratamento da interferência não se pode restringir à análise dos empréstimos linguísticos; porque não se deve descurar também factores como os aspectos sociolinguísticos, como a comunidade linguística, bem como os aspectos pragmáticos, fenómenos estes relacionados com o “*sujeito falante*” concreto e integrado numa situação de comunicação única, definida por coordenadas de tipo pessoal “*quem fala e com quem fala?*”, temporal “*quando fala?*” e espacial “*onde fala?*” e modal “*como fala*” (cf. Benveniste, 1966), entre os fenómenos linguísticos mais importantes explicados a partir das diferenças culturais dos sujeitos falantes.

As causas da interferência linguística foram investigadas por vários autores, dentre os quais destacamos Rickford (1986) e Weinreich (1953). Para os autores referenciados, as considerações semelhantes a “*em quê*” e “*o porquê*” desse fenómeno de interferência no contacto entre duas ou mais línguas não podem ser abordadas apenas linguisticamente. Deve ser estudado também no campo psicológico, social e cultural, para que respostas e explicações possam ser dadas aos diversos eventos que ocorrem em determinados espaços.

Quando duas ou mais pessoas da mesma cultura ou de culturas diferentes interagem, não é o que oferece relevância. O que é particular e relevante é a abordagem intercultural que está comprometida com a interacção, o intercâmbio e o diálogo entre pessoas de diferentes culturas.

Vale lembrar que, apesar de o espanhol e o português serem familiares, isto é, ambas são línguas românicas, há uma diferença entre o espanhol de Cuba e o português de Angola que é visível, mas, ainda assim, existem semelhanças que facilitam a comunicação entre eles. Este último também pode fazer com que os cubanos cometam mal-entendidos muito comuns por serem falsos cognatos. (palavras semelhantes em espanhol / português com significados diferentes). Neste sentido, em relação à interferência lexical, destacamos alguns exemplos deste caso no quadro seguinte:

Quadro 1: Alguns casos de interferência lexical

Português	Significado em Espanhol	Falsos cognatos em Espanhol
Assinatura	Firma	(asignatura)
Maluco(a)	Loco(a)	(enfermero(a))
boleia	Coger botella en carros	(botella)
fofa	bonita	(ofensa)
Esquisito	raro	(exquisito)
Pegar	coger	(pegar)
borracha	Goma de borrar	(ebria)
Brincar	Jugar	(saltar)

Fonte: elaboração própria dos autores.

Erros de uso indevido de palavras também são cometidos por causa do seu significado. Ou seja, têm um significado em espanhol e em português, podem ser ofensivos ou de mau gosto. Os exemplos são apresentados no quadro seguinte:

Quadro 2: uso indevido de alguns vocábulos

Português	Espanhol	Erro
Q (que)	Q (cu)	Pronunciada em espanhol e compreendida como o “ânus” na linguagem vulgar
Pilha	Pila	Pronunciada como em espanhol é o órgão reprodutor masculino na comunicação vulgar.
Resto	Os demais	É interpretada como desprezo.

Fonte: elaboração própria dos autores.

Assim, nesta pesquisa abordamos as diferenças entre a língua materna, no caso do espanhol, e a língua estrangeira, a língua portuguesa que, com base nas abordagens feitas nos parágrafos anteriores, fruto do contacto linguísticos entre as duas línguas podem ocorrer dificuldades especiais particularmente para os aprendentes do português, onde a primeira língua interfere na segunda, que a distância entre as duas e a consequente interferência são responsáveis pelos erros produzidos na aprendizagem da língua estrangeira. Como base teórica, encontra-se o conceito de interlíngua cunhado por I. Selinker (1969,1972). Embora o primeiro a tratar este termo tenha sido S.P. Corder (1967), que estabeleceu as bases da pesquisa de análise de erros, autores como Fries (1945), Lado (1957), Corder (1967), entre outros, trabalharam nessa mesma direção.

Erro de análise

A noção de erro em linguística é polémica, mas para o presente trabalho lembramos o que defende Borba (1971, p.63) que o considera um resultado social, pois o grupo seleciona certos usos linguísticos classificando-os como bons e rejeita outros classificando-os como ou errados. Assim, considerar-se-á, então, como erro tudo o que for contra a tradição coletiva. Por si mesma, a língua não comporta erros, pois os conceitos de certo e errado são meras convenções sociais. Ricciardi no âmbito da aprendizagem, explica que

“no início, o erro era considerado um aspecto negativo da aprendizagem: de acordo com o Behaviorismo, teoria dominante até o final dos anos 1960, que defendia que a aprendizagem se baseava na aquisição de estruturas por repetição, o erro representava a aquisição de uma estrutura errada. Portanto, o principal objectivo no processo de aprendizagem era evitar a formação de hábitos errôneos, ou seja, erros.” (Ricciardi (2016, p. 3)

Nesse mesmo sentido, avalia-se um conceito tratado na Interlíngua, que é a fossilização dos erros, ou seja, é um fenómeno que possibilita ao falante de uma determina da língua, que no caso é o espanhol, ser um falso principiante num nível inicial de aprendizagem de uma língua estrangeira, no caso o português e, por isso, sofre interferências por via de transferências negativas impedindo-o de progredir para um novo estágio de aprendizagem.

Autores como Corder (1967) e Selinker (1972) classificaram a interlíngua como um estado instável durante o qual o aluno (professor cubano em Angola) mantém normas e estruturas linguísticas de sua L1 (primeira língua) a L2 (segunda língua). Isso acontece inconscientemente e ocorre quando o conhecimento sobre L2 ainda é deficiente.

Este trabalho identifica os erros de interlíngua em português que os cubanos usam para se comunicar, os fenómenos específicos na presença da expressão oral e coincidem na escrita. Classificados como erros: ortográficos, lexicais e gramaticais (Alcaraz e Martínez, 1997).

De acordo com os critérios interlinguísticos, essas irregularidades são categorizadas e descritas a seguir:

Transferência negativa ou interferência de outra língua estrangeira: por exemplo "bife" da língua inglesa para bife.

Generalização excessiva onde o sistema é regularizado sem levar em conta as restrições; por exemplo, a regularização de verbos irregulares, "resolvido" por resolvido, "escrito" por escrito, "emprestado" por empréstimo.

Transferência ou interferência da língua materna: entende-se como a influência da língua materna, neste caso são palavras que se escrevem em espanhol: professor em vez de professor, universidade em vez de universidade, português para português, dicionário como dicionário, etc.

Hibridização: é quando as palavras são compostas por elementos de ambas as línguas, por exemplo, "descorado" por cor.

Analogia: é quando se reflete no uso de um termo ou construção por outro próximo ou formal, funcional ou semanticamente; mas isso não é apropriado no contexto usado. Por exemplo, "casa" por lar, estrada por rua e assim por diante.

Invenção: quando os cubanos criam seus próprios termos, por exemplo "alá" por la.

Fonética: fazem parte dos erros comuns que ocorrem devido à influência da fonética do português, a passagem do "V" para o B, da "rua" para o jua.

Estratégia de comunicação: acontece quando os cubanos adaptam modelos do espanhol para a língua estrangeira, por exemplo "por agora não" em vez de "por enquanto não".

Omissão da regra: no caso de qualquer regra ser omitida; de acentuação, de formação plural, de colocação de ç. Exemplos: "geografia", "família", "história".

Cão- Cães, jovem-jovens, jornal-jornais. Missão.

2.3 Interferência linguística da língua espanhola nos diversos contextos culturais de Angola

Para a prática do diálogo intercultural, é necessária a criação de espaços públicos abertos, o que inclui espaços físicos como ruas, mercados e lojas, creches, escolas, universidades, centros culturais, clubes, salas de reuniões, espaços religiosos, museus, bibliotecas e outras instalações recreativas ou virtuais como os meios de comunicação, espaços em urbanizações, vilas, bairros, comunidades, parques, entre tantos outros, que evitam a concentração de espaços unívocos onde apenas os membros de uma cultura dialogam, e estimulam a criação de espaços multifacetados.

Contexto familiar

É normal que os alunos vivam com os seus tios. Um dos costumes da família em Angola é que os tios maternos representam e tutelam os sobrinhos. Por esse motivo, alguns são

chamados de "pais", onde ocorre uma suposta exceção à regra por ser mãe e "pãe" não como é correto: mãe e pai.

Quando se fala em avós, um erro muito frequente é cometer que é trocar "avós", que significa avós, por "avus", mais parecido com a palavra espanhola "abus", abreviatura de avós.

Em relação à família, existem diferenças culturais importantes entre angolanos e cubanos. Os nomes e sobrenomes em Angola podem ser mais longos ou mais curtos, ou seja, não há regularidade como nos de Cuba, que são compostos por um nome e dois sobrenomes. Assim, pode acontecer que os professores cubanos não chamem os alunos pelo nome completo no controlo de presenças, o que para muitos angolanos pode ser depreciativo. Bem como a pronúncia correta deles. Por exemplo, a partir das mini-pautas que o professor cubano elabora, pode-se constatar nomes de alunos como:

"Custódia Laurentino Bule Menezes Candala"

"Paciência Elavoco Kayumba"

"Miséria Cassinda Nanguali Sequeira"

Desta forma, nomes curtos e longos são observados. Eles mostram a presença de línguas locais, sobretudo de origem bantu, principalmente nos sobrenomes. E eles se tornam mais complexos para pronunciar corretamente do que o resto das palavras nesse idioma.

Gastronomia

A gastronomia é um dos itens que, a par da língua, corresponde a manifestação objectiva de uma cultura. Ela corresponde a todas as técnicas, práticas e conhecimentos que ajudam a construir uma alimentação com qualidade, podendo variar de povo para povo, de lugar para lugar.

No caso de Angola, os angolanos têm hábitos e costumes semelhantes ao dos cubanos, quanto aos três horários das refeições. Quando os cubanos são convidados para jantar em casa de alguém, os anfitriões são atenciosos e mostram respeito pela comida cubana. Eles demonstram isso colocando à mesa pratos típicos cubanos que não coincidem com os seus. O que não quer dizer que as comidas típicas angolanas como o funje, o calulo e a feijoada, entre outras, não sejam abundantes.

Nesses espaços, os cubanos tendem a ter conversas mais informais, onde se aprende a linguagem popular e se cometem erros relacionados ao género gramatical, por influência da sua língua materna (LM), conforme os exemplos descritos no quadro seguinte:

Quadro 3: alguns erros relacionados ao género gramatical

Portugués	Interferência	Espanhol
A água	O agua	El agua
O leite	A leite	La leche
O sangue	A sangue	La sangre
O sal	A sal	La sal

Fonte: elaboração própria dos autores

Expressões como: Há pão? / Tem pão? Na pronúncia, pode-se cometer erros nas duas palavras e cair no mencionado portunhol que, como dissemos, é a hibridização da língua portuguesa e da língua espanhola.

Transporte

O transporte público nas cidades é feito majoritariamente por carrinhas, autocarros, táxis, existem também muitas motorizadas que realizam essa função. Os demais meios de transporte são privados, podendo ser compartilhados com os colegas de trabalho ou com conhecidos. A bicicleta, tão usada em Cuba, não é meio de transporte comum em Angola, a sua utilização é reservada à actividades de lazer, como meio de transporte é circunscrita sobretudo ao meio rural. Nas cidades não são usadas com frequência, pelo contrário, o seu uso é marcante nas ruas. Geralmente é um brinquedo para crianças.

Para esses espaços é importante dominar a língua dos habitantes locais. Pode parecer fácil porque há muitas frases que ficam instantaneamente presas para compartilhar e interagir em viagens curtas com angolanos. A verdade é que é possível comunicar-se entendendo, mas em termos de concordâncias e pronúncia prevalece o espanhol cubano. É o caso de frases como: *Como vai?*, O /v/ alterado por /b/.

“*Tudo bem?*”, às vezes no plano fonético a diferença entre “*tudo*” e “*todo*” não é muito clara, assim como a pronúncia de sons nasais finais “*m*” final costuma ser alterada para o “*n*”. Para pedir licença e sentar-se ou subir no carro, utiliza-se a palavra “*permissão*”, próxima de “*permitir*” em vez de “*licença*”, que têm o mesmo significado, mas os falantes do português angolanos sentem-se mais confortáveis com a segunda opção.

Para perguntar “*quanto custa o transporte?*”, a frase, às vezes, é alterada: “*é quanto?*” Pela frase quase cubana: “*quanto custa?*”.

A frase “*abaixar do auto*”, em espanhol para descer do carro, é mais utilizada do que a mais utilizada pelos nativos: “*descer do autocarro*”.

Vida universitária

Nas salas de aula das universidades podem ter alunos de 18 a 60 anos. Da mesma forma, nem todos são da província onde está localizada a Universidade. Os alunos são muito respeitosos e não tratam muito bem os professores. Os professores são tratados com reverência. Existe uma distância razoável entre o aluno e o professor, muitas vezes rígida, que deve ser mantida dentro e fora da sala de aula.

Expressões que corroboram com o anterior são: *Senhor* ou *senhora professor (a)*, *Excelentíssimo (a)*. Nesse caso, os professores cubanos utilizam principalmente o pronome pessoal de terceira pessoa “*você*” em conversas formais por considerá-lo correto. Isso porque em muitos casos se desconhece que “*você*” é equivalente ao pronome pessoal “*tu*” e é utilizado de forma incorreta em uma comunicação formal, onde em muitos casos desconhece os aspectos sintácticos e pragmáticos.

A forma correcta de se dirigir a alguém de posição superior, desconhecida ou em contexto formal é *Excelentíssimo* (a), ou *senhor*, a *senhora*, consoante a pessoa.

Por outro lado, erros de ortografia e pronúncia podem aparecer em relação a disciplinas como:

ciências naturais: na pronúncia "*naturais*", parece mais próximo de "*natural*" *ciências sociais*: na pronúncia "*sociais*", é mais próximo de "*social*" *desenho*: é pronunciado por alguns cubanos como "*design*". Na língua espanhola existem as palavras "*actitud*" atitude e "*aptitud*" aptidão com diferentes significados, mas com sons semelhantes.

Também há casos de falsos cognatos em palavras comuns como:

"*Classe*" que, em espanhol, significa "*aulas*" e em português, em contexto académico, pode significar nível de ensino.

"*Quadro*" entendido como "*retrato*" ou "*pintura*", em espanhol. Por outro lado, um exemplo de interferência linguística que pode estar envolvida em qualquer contexto é o uso de contrações. Assim, uma razão para que isso aconteça é que em espanhol existem apenas dois "*de*" (*do*) e "*a*" (*ao*) a diferindo do português, muitos dos quais podem ser desconhecidos pelos cubanos, então, em vez de usá-los, eles fazem uma tradução literal dos elementos que o compõem sem realmente contraí-los.

Por exemplo, às vezes enganam-se em dizer "*em a escola*", em vez de "*na escola*", da maneira correta.

3. DISCUSSÃO

Dentre as línguas românicas, o espanhol é a língua que mais se assemelha à língua portuguesa, podendo ter a mesma ordem frásica, praticamente idênticas. No entanto, a diferença entre o espanhol e o português consubstancia-se, mormente, no sistema fonético, na acentuação e na morfologia. Há a influência do falante hispânico no significado das palavras e na busca de significados a serem transferidos da sua língua, no caso a espanhola, para a segunda língua, no caso a portuguesa. Isso, à partida, facilita, em parte, a sua aprendizagem, falando sobre transferência positiva. Por outro lado, se, ao aprender o português, o falante do espanhol concorre em aspectos contrastivos divergentes ou semelhantes nas duas línguas, tratar-se-á, então, de transferência ou interferência negativa. Justamente o fenómeno que vem sendo trabalhado na pesquisa por afetar, de forma genérica, profissionais cubanos, falantes do espanhol, em missão em Angola que, com efeito, têm de aprender o português como segunda língua.

A semelhança dessas duas línguas, conforme referimos acima, pode ser um ponto forte para quem aprende uma delas, mas também se torna uma dificuldade se uma não está atenta ao que parece ser o mesmo, mas constitui um erro para a outra e não emprega ferramentas úteis como a relação intercultural com o novo: língua, cultura, comunidade, entre outras.

Muitas foram as investigações sobre a interlíngua e como neste caso, se aprofundou em línguas da mesma família. No entanto, é importante que exemplos de interferência da língua espanhola na aprendizagem da língua portuguesa sejam divulgados com particularidades como o uso de uma segunda língua, pois os profissionais cubanos, falantes do espanhol, em missão em Angola encontram-se numa realidade onde o português é língua oficial (cf. art.º 19 da C.R.A⁴), e é falada por mais da metade da população, isto é, 71,1% (INE, 2016), além disso, é praticamente a língua materna de grande parte da população sobretudo jovens universitários (Cf. Pessela, 2020). fato de ser aprendido em centros educacionais e ser a língua oficial.

Por outro lado, a aquisição desta língua segunda é apoiada com o encontro de aspectos culturais e a identificação ou semelhanças com a própria cultura que permitem compreender situações relacionadas com tradições, tabus sociais, suas preferências em diferentes aspectos da vida profissional, familiar e social. Desse modo, erros mais frequentes têm sido identificados por professores cubanos ao se comunicarem em português nos diferentes meios de comunicação que podem encontrar.

Segundo Saussure (1916), a língua é sistema abstracto de signos e de regras combinatórias, sendo um produto social positivamente fixado. As línguas são muito mais que regras, mais que códigos, são mais que fonemas e grafemas, são identidade e cultura. É por isso que Vázquez (2005) preconiza a realização de estratégias para aprender uma língua estrangeira onde se utiliza o pensamento lógico e planear os passos a seguir que visam alcançar a aquisição do novo que essa aprendizagem traz consigo.

Através da observação, entrevistas e experiências pessoais dos autores, podem ocorrer diferentes imprecisões de variada índole, mormente, lexicais, fonético-fonológicos, sintáticos, semânticos, entre outros, presentes no encontro intercultural profissionais cubanos, falantes do espanhol, em missão em Angola. Um problema comum, sistematicamente incorrido nas manifestações da comunicação linguística, nomeadamente, na escrita, é, por exemplo, escrever as palavras graficamente acentuadas.

Um dos motivos é a diferença de ênfase entre as duas línguas. Outra, porque muitos profissionais cubanos, falantes do espanhol, não estudam a língua portuguesa em cursos planificados antes de chegar a Angola. Apesar disso, tentam aprender a falar, falando e a escrever, escrevendo. Portanto, nesta perspectiva, é deveras relevante que eles devem prestar particular atenção às diferentes regras da gramaticais do português, em geral, e do português oral falado em Angola. No caso de palavras acentuadas pode ser complexo devido à interferência da língua materna (espanhol).

Os erros mais frequentes estão no português escrito, em princípio mais perto da norma padrão, como por exemplo, em palavras agudas graficamente acentuadas como: *mobiliário*, *família*, *substância*. Também quando ocorre o contrário, onde as palavras são acentuadas em espanhol e não em português, como por exemplo, *filosofia*, *psicologia*, *tecnologia*.

⁴ C.R.A – Constituição da República de Angola.

Assim, como podemos notar, devido à escrita em espanhol de algumas palavras que são muito semelhantes das do português, profissionais cubanos cometem o erro de escrevê-las na sua língua materna e não em português. Dentre essas palavras podemos encontrar: “asesor” para “assessor”, “asistente” para “assistente”, “caza” para “caça”, “pasar” por “passar”, entre outras.

Outro aspecto relevante é de nível morfossintático, relacionado, especificamente com a conjugação de verbos. Assim, a língua espanhola, materna dos profissionais cubanos, também interfere no uso correto dos tempos verbais em português. Nos tempos compostos como antepresente, por exemplo, para expressar frases como “*temos tido*” e “*temos comido*”, utiliza-se no espanhol, a diferença do português que preferencialmente usa o verbo *ter*, o verbo “*haver*” como auxiliar, daí a ocorrência de certas imprecisões ao escrever ou dizer “*hemos tido*” e “*hemos comido*” (cf. Mateus *et al.* 2003; Bosques *et al.*, 1999).

Com o uso do verbo *ser* ou *estar*, vários erros são cometidos, um deles está na segunda pessoa do singular no presente do indicativo “*tú es*” e é confundido com a terceira pessoa do singular no presente “*ele é*”. Alguns cubanos também usam “*soy*” para “*sou*”.

De acordo com o critério comunicativo, devido à familiaridade entre as duas línguas, existem poucos problemas quanto ao significado das palavras, o que significa que, o fluxo comunicativo não perde o seu ritmo, havendo uma certa inteligibilidade. Da mesma forma, a aprendizagem do léxico avança sempre que as experiências linguísticas e socioculturais são enriquecidas, fazendo crescer o vocabulário e aplicando-o com fluência em diferentes contextos culturais. Daí a importância de enriquecer as experiências interculturais, num processo de imersão cultural. Neste sentido, vale lembrar que, de acordo com Chen Din (2014, p.15) a imersão cultural é “o contexto social e linguístico em que os aprendentes de LE se encontram inseridos tem um papel fundamental na aprendizagem da LA e pode influenciar a proficiência linguística dos aprendentes.”, por isso consideramos que a interação concreta no ambiente cultural da língua portuguesa, em Angola, é um factor determinante para a sua aprendizagem efectiva e a mitigação de problemas de interferência linguística fruto do contacto entre a o espanhol e o português.

Durante a aprendizagem de uma segunda língua semelhante a L1, o espanhol neste caso ajuda e facilita o processo de aprendizagem da língua portuguesa. Mas, por outro lado, muitos erros frequentemente cometidos são devidos à influência da língua materna ao contactar com o português. Em outras palavras, as semelhanças entre L1 e L2 levam a interferências entre as estruturas das duas línguas, pois é costume relacioná-las por meio de suas semelhanças e muitas vezes, os aprendentes descaram-se da relação de falsos cognatos por exemplo, cometendo erros sistemáticos. Em outras palavras, a semelhança linguística favorece o primeiro estágio da aprendizagem L2, embora possa se tornar uma barreira para atingir níveis mais elevados de aprendizagem sem separar um do outro.

4. CONCLUSÕES

Considera-se que através deste trabalho foi possível constatar por meio da entrevista feita aos professores cubanos destacados em Angola e, aludindo a experiência dos autores deste trabalho, que os professores cubanos enfrentam muitas dificuldades, quando chegam em Angola e apesar de haver uma relação de familiaridade entre a língua materna

(español) e a língua estrangeira (português), as dificuldades linguísticas são evidentes. Essas dificuldades são maiores, ainda, dada a quantidade de línguas locais existentes em Angola, que conformam o mosaico linguístico angolano, onde o português é a língua oficial, mas, contacta com outras línguas com maior expressão para as línguas bantu.

O trabalho permitiu-nos, ainda, identificar erros comuns e fragilidades na correta comunicação dos professores cubanos em território angolano. Que se torna um material de referência para aqueles que estiveram ou estarão envolvidos em situações semelhantes. Mostra também a realidade neste contexto, porque tem-se baseado em experiências vividas que servem para relançar os programas portugueses que são utilizados na preparação de profissionais que vão cumprir uma missão internacionalista ou de cooperação na República de Angola.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alcaraz, E y Martínez, M.A. (1997). *Diccionario de Lingüística Moderna*. Barcelona, España: Ariel.

Atienza Merino, J. “L’émergence de l’inconscient dans l’appropriation des langues étrangères”, *éla* 131, 305-328, 2003.

Benveniste, E. (1996). *Problèmes de linguistique générale*. Paris: Gallimard.

Bosque, & V. Demonte (1999), *Gramática descriptiva de la lengua española* (pp. 1317-1398). Madrid: Colección Nebrija y Bello, Espasa.

Camarena. E (2011) Análisis de interlengua en un corpus de portugués escrito de estudiantes castellano hablantes universitarios. *Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas*. Vol.6 año 2011.

Canclini, N. G. (2006). *Culturas Híbridas*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.

Chen, G M. y Starosta, W. J (1996) “intercultural communication competence: A synthesis” en Burelson B R y Kunkel A W.(eds). *Communicatio yearbook 19* Londres

Consejo de Europa (2008) “Vivir juntos con igualdad y dignidad”. Año europeo del diálogo intercultural. España.

Corder, S. P. (1967). The significance of learners errors. *International Review of Applied Linguistics (IRAL)*, V(4), 161 - 170.

Fries, C. (1945). *Teaching and Learning English as a Second Language*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Godes de Andrade, O. (2014) La interferencia en la forma, en el significado y en la distribución de unidades léxicas entre lenguas románicas. *Alfinge* 26

Gusmani, R. (2007) “Interlingüística”, en Lazzeroni (2007:86-114)

Jiménez, J. (2013). *Lingüística General I. Guía docente Volumen 1*. España: Editorial Club Universitario.

Lado, R. (1957). *Linguistics Across Cultures*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Lipski, John M. 2006. Too Close for Comfort? The Genesis of “Portuñol/Portunhol”. Em: Timothy L. Face e Carol A. Klee (eds.) *Selected Proceedings of the 8th Hispanic Linguistics Symposium*. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, pp. 1-22.

López Quintás, A. (1977): *Estética de la creatividad*, Madrid, Cátedra

- Neves, C. (2016). Trilhos da Educação e do Português em Angola *História. Revista da FLUP*. Porto, IV Série, vol. 6 - 2016, 113-127.
- Pessela, J.D. (2021). *Administração Pública e Comunicação: um olhar para aspectos da comunicação no interior das organizações*. 1ª Ed. Lisboa: Editora Templários.
- Py, B. (1992) : “Regards croisés sur le discours du bilingue et de l’apprenant” *Lidil* nº 6, 8-25.
- Rickford, J. (1986) Social Contact and Linguistic Difussion: Hiberno English and New World Black English, *language* 62, págs. 337-365.
- Selinker L. (1969). *Rediscovering Interlanguage*. London: Longman.
- Selinker, L. (1972). “Interlanguage”. *IRAL* 10-3: 209-231.
- Selinker, L. (1972). Interlanguage. *International Review of Applied Linguistics (IRAL)*, 10, (3), 209-231.
- Silva- Corvalán, C. (1989) *Sociolingüística, Teoría y Análisis*. Madrid. Alhambra Universidad.
- Soriano, I. (2004). *Didáctica de la traducción en Rusia*. Proyecto de Investigación, facultad de Traducción e Interpretación, Universidad de Granada.
- Sotolongo. L y Helguera, M.G (2019) *La Lingüística Contrastiva: la relación entre lenguas*. *ISLAS*, 61 (192): 127-138; enero-abril. ISSN: 1997-6720 (digital)
- Unesco (2014). *Guidelines on Intercultural Education*. Paris: Unesco.
- Vázquez, I. (2005). Estructuras sintácticas construidas con infinitivo. Semejanzas y diferencias entre español y portugués. *Limite*, 181-215.
- Weinreich, U. (1953) *Languages in contact. Finding and problems*, Nueva York publications of the Linguistic Circle of New York, 1(7ma, ed. La Haya, Mouton 1970), trad, España. *Lenguas en contacto, Descubrimientos y problemas*.